

ИСТОРИЯ НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ

Мухамеджанова В.А.

к.и.н., доцент

Университета науки и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122767>

Наука имеет свою историю, без которой было бы невозможно глубоко понять изменения, происходящие в наших современных обществах. Это особенно актуально на заре XXI века, где были заново открыты многие, неизвестные ранее страницы истории, вскрыты целые пласты исторического прошлого. Среди них большую актуальность имеет исследование жизни и творческого пути людей, оставивших своей деятельностью глубокий след в истории. В качестве общей хронологической точки отсчета, народы Востока со своей оригинальной культурой и идеологией создали ситуацию, которая позволила закрепить исламизацию духовного мира и привести к распространению не только религиозных представлений, но и научно-технической культуры высокого уровня. Следует признать, что история никогда не пишется раз и навсегда, и источники могут быть неоднозначными или противоречивыми, а самый объективный историк не может обойтись без выдвижения гипотезы. Различные культуры, особенности которых являются важнейшими компонентами идентичности различных человеческих обществ, не являются, однако, замкнутыми образованиями, потому что между ними всегда существует коммуникация, мирная или нет, ведущая к заимствованиям и обменов.

История средневековья, которая на протяжении последующих столетий и вплоть до сегодняшнего дня постепенно и все больше затрагивало значительную, даже большую часть народов Земли, состояла не только из войн, но и мирной истории общественных отношений, развитие экономики и культуры. Самый талантливый полководец, гениальный военачальник, градостроитель Амир Темура (1336–1405), совершив одно из самых важных исторических событий, создавший одно из мощнейших азиатских государств средневековья - империю Темуридов с высокой культурой и архитектурой, личность, положивший основу для Восточного Ренессанса в Средней Азии в XIV-XV вв. Многочисленные миниатюры, написанные в Иране и Индии, давали историкам лишь приблизительное представление о Темуре и его заслугах перед отечеством, поскольку были написаны по легендам, без наблюдения модели. По описанию арабского писателя и историка Ибн Арабшаха в «Чудесах судьбы истории Темура», публикуемой в 1884 г.,

напишет, что Самарканд являлся местом скопления учёных и местом оседания талантливых людей. Темура был, безусловно, одной из тех личностей, вокруг которой сложилось много тайн, историй и легенд. «Высок, с широкими плечами и длинными ногами, с высоким лбом и блеском во взгляде, заботился о взрослых и детях, занимался делами богатых и бедных. Амир Темура был очень внимателен и уважил сейидов, владетелей чудес святых (авлиё), поднял авторитет учёным и их поклонников, раскрыл для них свои щедрости, возвеличил их достоинство». [1-212]. Обоснование ученым своих мыслей о личности и грамотности, знатоке восточных источников - Амуре Темура, напишет и арабский философ, историк, социальный мыслитель, писавший под именем Ибн Халдун. «Научные знания Амира Темура в области истории, географии, юриспруденции (знании фикх) были очень значимыми, спорящимися, требующих доказательств его мыслей, твердо стоящим на своем мнении». По мнению историка, мало кто мог с ним поспорить в этом. Это был действительно выдающийся полководец, время правления которого прошло в жестоких войнах и усиление его роли среди европейских государств. Период его правления называли веком расцветом искусства и культуры. Все это позволяет думать, что средневековый Мавераннахр имел великого полководца, при котором немало выдающихся ученых, архитекторов и деятелей искусства, интерес к которым и сегодня занимает особое место в мировой истории. Примеры тому: - в духовной сфере это распространение религий с универсальным призванием, в интеллектуальной - распространение особой восточной письменности, в архитектуре - передача особого восточного стиля, научные изобретения распространились по всему миру.

В «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Тимура», в 1403-1406 гг. Руи Гонсалес де Клавихо, дает ценные сведения о внешности правителя, а также ряда исторических деятелей того времени об империи Темуридов [2-20]. Значит, имеются все научные основания, чтобы без всякого сомнения, называть Амира Темура султаном Турана. Среди памятников этого рода в руки исследователя попадает колоссальный иллюстрированный свод законов «Уложения», созданный по замыслу и при участии Амира Темура. Прекрасный изобразительный материал по многим сторонам руководства обширной страной, в том числе и жизненно важным нормам поведения правителей и армии. Трудно не заметить, что в средневековых «Уложениях», описанных в летописях, отличительной чертой микроклимата были доброта, внимание, забота о воинах. Между тем понятие «доброта», «забота о воинах» служило тем самым орудием воспитания и законопослушания, где в целом картина жизни отнюдь не столь безрадостна, сколь быт был с деспотической

властью правителя. Все эти устои формировались и складывались под влиянием многих условий и факторов. К настоящему времени многие письменные источники средневековья, посвященные Амиру Темуру, переведены на европейские языки. В библиографию исследований периода Амира Темура и Темуридов, опубликованную в начале 1996 г. в Париже, вошло более 450 произведений [3-28]. К историческому произведению «Зафарнаме», написанное Шарафуддином Али Язди после смерти Амира Темура, создана и факсимильная копия. Созданы факсимильные копии и к редким рукописям, «Диван Хусейна Байкара», «Мираджнаме», «Равзатус-Сафо», «Книга неподвижных звезд» [4]. На миниатюре Бекзода «Строительство мечети», которая была написана к произведению «Зафарнаме», Навои в образе Амира Темура наблюдает за строительством. Этот портрет, написанный при жизни Навои в Герате, сейчас находится в Метрополитен музее в Нью-Йорке. Во Франции созданы десятки исторических, художественных и научных трудов об основателе Амире Темуре и его роли в мировой истории. Книга о жизненном пути Амира Темура начинается с истории Самарканда, его рождении и до конца жизни. опубликованный в 1980 году издательством «Пайо» в Париже, и несколько раз переиздавалась.

Свой вклад во взаимопонимание Востока и Запада внес Мирза Улугбек ученый-астроном средневековья. Исследования астрономической школы Улугбека оказали сильное влияние на развитие точных наук на Западе и Востоке, в Индии и Китае. Заслуженный профессор Женевского университета Мишель Майор, ученый с мировым именем, которого называют «первооткрывателем первого внесолнечного мира», «охотником за звездами», в своем письме адресованное Мирза Улугбеку «принцу астрономии» напишет: «... Как прекрасна иллюстрация созвездия Пегаса, сделанная в Самарканде в годы твоего правления! ...где находится 51 небесное тело... Сквозь века мы храним память о тебе: великом коллеге, который страстно любил исследовать небо. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой и рассказать, как далеко мы продвинулись с тех пор, когда ты творил. Тебе, Улугбек, и твоему вкладу в наши знания о небе, я выражаю свое восхищение». В художественной галерее Фрир в Вашингтоне хранится портрет, изображающий Мирза Улугбека при жизни, где в верхней части картины можно увидеть надпись: «Величайший султан Улугбек Кураган, да сделает Бог его царствование вечным». В 2022 году Самаркандский международный технологический университет (СМТУ / SIUT) - при участии Академии наук Узбекистана и поддержке группы компаний Eriell-подготовил и выпустил раритетное издание астрономического

труда «Зидж Улугбека» на узбекском, русском, английском и китайском языках. Мог ли великий учёный XV века, внук Амира Темура Улугбека (1394-1449), когда-либо предсказать, что его многочисленные труды и исследования окажут существенное влияние на развитие науки в мире на протяжении веков? Первый звездный каталог в истории астрономии был составлен великим древним астрономом Гиппархом, жившим во II веке до нашей эры. Его каталог содержал координаты примерно тысячи звезд. Сто пятьдесят лет спустя Улугбек изучил и создал каталог, который содержал почти полностью те же звезды, что и у Птолемея, но их координаты были указаны с величайшей точностью. Фактически Улугбек был вторым астрономом (после Гиппарха), составившим фундаментальный каталог звезд (на основе собственных наблюдений). Эти каталоги имеют большую ценность для науки и дают представление о расположении звезд в разные эпохи и предоставляют нам информацию об их движении. Европейские астрономы смогли узнать об этой работе только в 1648 году, после ее частичной публикации, что стало возможным благодаря Джону Гривзу (1602-1652), профессору астрономии Оксфордского университета. Позднее выдержки из каталога неоднократно публиковались в Англии [5]. Другой «звездный каталог», изданный польским астрономом Иоганном Гевелием, содержал уникальный эскиз, изображающий символическую встречу величайших астрономов мира разных эпох и стран. Их показали сидящими за столом по обе стороны от музы астрономии Урании, и Улугбек был одним из них. Спустя 17 лет после первой публикации в Оксфорде библиотекарь Бодлианской библиотеки, востоковед и английский придворный переводчик Томас Хайд (1636—1703) подготовил и опубликовал в 1665 году на персидском и латинском языках новое издание каталога Самарканда под названием «*Tabulae longitudinum et latitudinum stellarum fixarum*» («Таблицы долготы и широты звездного неба»). В 1830 году немецкий астроном и картограф Иоганн Генрих фон Медлер в своей лунной карте назвал один из кратеров в честь Улугбека. Наиболее подробный анализ звездного каталога Улугбека, основанный на изучении 8 рукописей, хранившихся в библиотеках Великобритании, был опубликован в США в 1917 году Э. Б. Кноблем под названием «*Ulugh Beg's Catalogue of Stars. Revised from all Persian Manuscripts Existing in Great Britain*» («Каталог звезд Улугбека») [6].

В силу особенностей развития культуры в целом, истории Ренессанса и Средних веков, труды зарубежных авторов направлены на более детальное исследование каких – либо аспектов повседневной жизни. Изменения наблюдались в бытовой культуре, повседневной жизни людей. Важнейшая заслуга эпохи Возрождения заключалась в том, что здесь впервые раскрыт

внутренний мир человека во всей его полноте. Эпоха была грандиозна не только по объему и продолжительности, но и по своему глубокому значению, ибо она охватила всю цивилизованную Европу.

Литература:

1. Ибн Арабшах. «Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур». «Чудеса судьбы истории Темура» Ташкент. Институт истории народов Средней Азии имени Махпират. 2007
2. Clavijo R.G, Embassy to Tamerlane. 1403—1406. Introduction and comment, by G. Le Strange. L., 1928.
3. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М. Наука. 1990
4. Embajada a Tamorlan. Estudio y edicion de un manuscrite del siglo XV par F. Lopez Estrada. Madrid, 1943.
5. Мишэль Майор (фр. Michel Mayor; род. 12 января 1942, Лозанна, Швейцария) — швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы (кафедра астрономии). Является сообладателем международной премии им. В. А. Амбарцумяна 2010 года. Лауреат премии Вольфа по физике (2017) и Нобелевской премии по физике (2019, совместно с Дидье Кело и Джеймсом Пиблсом). Иностраный член Французской академии наук (2002), Национальной академии наук США (2010).
6. Хауз Дерек, «Гринвичский список обсерваторий: мировой список инструментов и часов астрономических обсерваторий с 1670 по 1850 год, список поправок № 1», Journal for the History of Astronomy , vol. XXV, 1994, с. 207-218.